

ALGEBRAIK IFODALARNING GEOMETRIK TALQINI ORQALI O'QUVCHILARNING MATEMATIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

Qulmatov Zulfiqor Zafar o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Kenjaev Temur Kamoliddinovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya. Maskur maqolada ba'zi algebraik ifodalarni geometrik talqini orqali yechish metodikasi bayon etilgan. Shuningdek maqolada tenglamalar sistemasi, trigonometrik misollarni hisoblashda geometrik usullardan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: tenglama, sistema, aylana, radius, katet, gipotenuza.

Bugungi kunning matematika o'qituvchisining eng katta muammolaridan biri yosh o'quvchiga algebraik masalalarning yechishda tasavvurlaridan foydalanishni o'rgatishdir. Biz tavsiya berayotgan usul hamda, tanlab olingan misollarni hal etishda geometrik metodlar o'quvchilarning geometrik tasavvurini shakllantirishga xizmat qiladi. O'qituvchilar doimiy ravishda o'quvchilarni ushbu sohadagi tushunmovchiliklarini tushunish va hal qilish uchun turli xil yangi usullarni sinab ko'rishga harakat qilishadi. Turli tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar erishgan bilim darajasi o'qituvchilarning bilim darajasiga ta'sir qiladi. Matematika fani fanlar ichida o'rganish murakkabligi bilan ajralib turadi. Noodatiy misol va masalalar o'rganuvchilardan keng tafakkurli va mantiqiy fikirlashni talab qiladi. Shuning uchun ham noodatiy misol va masalalar yechimi o'rganuvchilarni matematika fanini chuqurroq o'rganishga qiziqishini oshiradi. Geometriya fazoviy tasavvurni, deduktiv fikrlashni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi va turli matematik va matematik bo'lmagan sohalarning asosini tashkil qiladi, ularda asosiy rol o'ynaydi. Ushbu maqolada geometrik fikrlash va geometrik vazifalarning

echimlariga e'tibor qaratamiz. Bu maqolamizda biz ana shunday noodatiy ko'rinish ya'ni algebraik misol va masalalarning geometrik yechimlari haqida to'xtalib o'tamiz. Algebraik masalalarni geometrik usul bilan yechishda aniq bir andoza yo'qligi uchun masalani yechish usuli unung xususiyatidan kelib chiqib tanlanadi. Bu ko'rinishdagi misol va masalalar esa nafaqat o'rganish balki o'rgatishda ham o'qituvchilardan noodatiylikni talab etadi. Quyida tenglamalar sistemasini (1-2-3-misol), algebraik yig'indi (4-misol) va ayrim trigonometrik hisoblashlarni (5-6-misol) geometrik usulda yechishni qarab o'tamiz.

1-misol. Berilgan ishni n kishi m kunda bajarishi mumkin. k kun ishlagandan so'ng, $k+1$ kuni ularga yordam berishga g kishi kelib qo'shildi. Qolgan ish necha kunda tugatilgan?

To'rtburchak bo'yini odam soniga, enini bajarilishi kerak bo'lgan muddatga mos qo'yib, masalada berilgan umumiy ishni to'g'ri to'rtburchak yuzasi sifatida, tasavvur qilish mumkin.

1-rasm.

2-rasm.

Umumiy ish to'g'ri to'rtburchak yuzasiga ya'ni $S_1 = nm$ ga teng (1-rasm). Masala shartiga ko'ra ishni xuddi 2-rasmdagi kabi ikki qismga bo'lib olamiz: dastlabki k kunlik ya'ni ishchilar kelib qo'shilgungacha ish va undan keyingi ish. Ishchilar kelib qo'shilgungacha ish $S_2 = nk$, ishchilar kelib qo'shilgandan keyingi ish

S_3 ga teng. Umumiy ish $S_1=S_2+S_3$, $nm=nk+(n+g)x$ bu yerdan x no‘malum. Ya’ni qolgan ish $x = \frac{n(m-k)}{n+g}$ kunda tugatilgan.

2-misol. Zavod mashina ishlab chiqarish bo‘yicha buyurtmani n kunda bajarishi kerak edi. Zavod yangi texnologiyani joriy etib, har kuni rejadan tashqari m ta ortiq mashina ishlab chiqarib, muddatga j kun qolganda faqat rejani bajaribgina qolmasdan, rejadan ortiq yana g ta mashina ishlab chiqardi. Zavod n kunda reja bo‘yicha nechta mashina ishlab chiqarishi kerak edi?

3-rasm.

4-rasm.

Umumiy ishlab chiqarish hajmini to‘g‘ri to‘rtburchak yuzasiga ya’ni $S_1=nx$ ga teng (3-rasm). Masala shartidan foydalanib ikkinchi shakl 4-rasm kabi chizma hosil qilamiz va quyidagi tenglikni hosil qilamiz $S_1=S_2-g$. $S_1=nx$ va $S_2=j(x+m)$ ekanligidan $nx=j(x+m)-g$ tenglikni hosil qilamiz. Bu yerda $x = \frac{jm-g}{n-j}$ va x bir kunlik zavodning ishlab chiqarish hajmini ifodalaydi. Masala shartiga ko‘ra zavodning n kundagi ya’ni buyurtma hajmi topsak $S_1 = n \cdot \frac{jm-g}{n-j}$.

3-masala. Ishchilar belgilangan vazifani a kunda bajara olishadi, b kundan so‘ng ularga yana c kishi qo‘shildi va birgalikda qolgan ishni d kunda tugallashdi. Ishchilar dastlab necha kishi edilar?

5-rasm.

6-rasm.

Masala shartiga ko‘ra ishchilar soni noma’lum x deb olsak umumiy ish hajmi $S_1 = ax$ ga teng (5-rasm). Masala shartidan foydalanib keying qism 6-rasmdagi shakllarni yasab olamiz. Umumiy ish hajmi o‘zgarmasligidan $S_1 = S_2 + S_3$, $ax = bx + d(x + c)$ ekanligi kelib chiqadi. Natija $x = \frac{dc}{a-b-d}$.

3-misol. Tenglamalar sistemasini musbat yechimlarini toping:

$$\begin{cases} x + y + z + t = 12 \\ \sqrt{4 - x^2} + \sqrt{16 - y^2} + \sqrt{36 - z^2} + \sqrt{64 - t^2} = 16 \end{cases}$$

Yechish. Bu tenglamalar sistemasining algebraik usul bilan yechish deyarli imkonsiz. Tanlash usulidan foydalanib tenglamalar sistemasini yechimini topish, to‘g‘ri javobni topishni ehtimolligini juda kamaytirib yuboradi. Bu tenglamalar sistemasini yechishda geometrik moslikdan foydalanamiz. Gipotenuzalari $BF=2$, $FE=4$, $ED=6$ va $DA=8$ ga teng bo‘lgan, katetlari mos ravishda x , y , z va t ga teng va shu katetlar yig‘indisi 12 ga teng bo‘lgan to‘g‘ri burchakli uchburchaklarni qaraymiz. U holda to‘g‘ri burchakli uchburchaklarning ikkinchi katetlari mos ravishda $\sqrt{4 - x^2}$; $\sqrt{16 - y^2}$; $\sqrt{36 - z^2}$ va $\sqrt{64 - t^2}$ teng bo‘lib, ularning yig‘indisi esa 16 ga teng bo‘ladi (masala shartiga ko‘ra).

Berilgan to‘g‘ri burchakli uchburchaklarni chizmada zanjir ko‘rinishida joylashtiramiz: bunda gipotenuzalar ADEFB siniq chiziqni ifodalaydi, mos katetlari

esa o‘zaro parallel bo‘ladi (7-rasm). Qo‘shimcha yasashlarni bajarib, C to‘g‘ri burchakli ABC uchburchakni hosil qilamiz. To‘g‘ri burchakli ABC uchburchak AC=16; BC=12 katetlarga ega bo‘lib, gipotenuzasi AB=2+4+6+8=20 ga teng bo‘ladi, ya‘ni ADEFB siniq chiziq AB kesmani ifodalaydi (7-rasm).

7-rasm.

D, E va F nuqtalardan AC ga parallel to‘g‘ri chiziq o‘tkazamiz. Proporsional kesmalar haqidagi teorema ko‘ra BC tomon 2:4:6:8 kabi nisbatda bo‘linadi. Natijada $x=1,2$; $y=2,4$; $z=3,6$; $t=4,8$ ga ega bo‘lamiz.

Javob: (1,2; 2,4; 3,6; 4,8).

4-misol. Tenglamalar sistemasini musbat yechimini toping.

$$\begin{cases} x + \sqrt{y^2 + 9} = 20 \\ y + \sqrt{x^2 - 81} = 16 \end{cases}$$

Yechish. Tenglamalar sistemasini yechishda 2-misoldagi metoddan foydalana olmaymiz. Bunga sabab tenglamalar sistemasining har bir tenglamasini har ikki tomonini kvadratga ko‘tarib shakl almashtirishlarni amalga oshirsak aylana tenglamasini ifodalamaydi.

Algebraik masalalarni geometrik usul bilan yechishda aniq bir andoza yo‘qligi uchun masalani yechish usuli unung xususiyatidan kelib chiqib tanlanadi.

Tenglamalar sistemasini birinchi tenglamasini har ikki tomonini kvadratga ko'taramiz. $y^2 + 9 = (20 - x)^2$ bu tenglik gipotenuzasi $AC=20-x$, katetlari $BC=y$ va $AB=3$ ga teng bo'lgan ABC to'g'ri burchakli uchburchakga mos qo'yamiz.

Tenglamalar sistemasini ikkinchi tenglamasini har ikki tomonini kvadratga ko'taramiz. $x^2 = (16 - y)^2 + 81$ bu tenglik gipotenuzasi $CE=x$, katetlari $CD=9$ va $DE=16-y$ ga teng bo'lgan CDE to'g'ri burchakli uchburchakga mos qo'yamiz.

Natijada yuqoridagi ikki moslikni umumiy jihadlarini ko'rish mumkin: ya'ni ABC to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi $AC=20-x$ va CDE to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi $CE=x$. ABC to'g'ri burchakli uchburchakning kateti $BC=y$ va CDE to'g'ri burchakli uchburchakning kateti $DE=16-y$.

Berilgan to'g'ri burchakli uchburchaklarni chizmada zanjir ko'rinishida joylashtiramiz: bunda gipotenuzalar ACE siniq chiziqni ifodalaydi, mos katetlari esa o'zaro parallel bo'ladi (8-rasm). Qo'shimcha yasashlarni bajarib, G to'g'ri burchakli AGE uchburchakni hosil qilamiz. To'g'ri burchakli AGE uchburchak $AG=12$; $GE=16$ katetlarga ega bo'lib, gipotenuzasi $AE=20-x+x=20$ ga teng bo'ladi, ya'ni ACE siniq chiziq AE kesmani ifodalaydi (8-rasm).

8-rasm

Chizmadan ko‘rinib turibdiki ABC va CDE uchburchaklar o‘xshash. Bundan

$$\frac{AB}{CD} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \text{ ekanligi kelib chiqadi.}$$

Demak, $\frac{CE}{AC} = 3$. $CE + AC = x + \sqrt{y^2 + 9} = 20$, $3AC + AC = 20$, $AC = 5$ ya‘ni

$CE = x = 15$. ABC uchburchak uchun Pifagor teoremasidan foydalansak $BC = y = 4$ bo‘ladi.

Javob: $x = 15, y = 4$.

4-misol. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = ?$ yig‘indini hisoblang.

Yechish. Bu yig‘indini geometrik usulda hisoblash uchun tomoni mos ravishda 1, 2, 3, ..., n ga teng bo‘lgan kvadratlarni yasaymiz. Hosil bo‘lgan kvadratlarni barchasini diaganallari bir to‘g‘ri chiziqda yotadigan qilib joylashtiramiz (9-rasm).

9-rasm

Tomoni 1 ga va n ga teng bo‘lgan kvadratlarning tomonlarini davom ettirib tomoni $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ga teng kvadratni yasab olamiz. Yasash natijasida hosil bo‘lgan kvadratning yuzi berilgan yig‘indiga tengligini, ya‘ni

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \text{ ni}$$

isbot qilamiz.

Isbot. Berilgan tenglik to‘g‘riligini matematik induksiya metodi yordamida tekshiramiz.

$n=1$ uchun tenglik o‘rinli, ya‘ni:

$$1^3 = \left(\frac{1(1+1)}{2}\right)^2 = 1$$

$n=k$ uchun tenglik o‘rinli deb qabul qilamiz:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$$

$n=k+1$ uchun tenglik tog‘riligini isbotlaymiz.

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 = \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$

bo‘lsa

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$$

ekanligidan

$$\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 + (k+1)^3 = \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$

munosabatga ega bo‘lamiz. Ifodani soddalashtirib,

$$\begin{aligned} \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 + (k+1)^3 &= \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} = \\ &= \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} = \frac{(k+1)^2(k^2 + 4(k+1))}{4} = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ &= \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

Natijaga ega bo‘lamiz. Tenglik isbotlandi.

Javob: Demak $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ tenglik o‘rinli.

5-misol. Hisoblang: $tg\left(\frac{1}{2} \arccos \frac{5}{13}\right)$.

Yechish. Bu trigonometrik ifodani hisoblashda to‘g‘ri burchakli ABC uchburchakdan foydalanamiz. Buning uchun berilgan uchburchakning B uchidan AC katetiga bissektrisa o‘tkazamiz.

10-rasm

$\angle ABC = \arccos \frac{5}{13}$ ekanligan, $BC=5$ va $AB=13$. Pifagor teoremasiga ko‘ra $AC = 12$ ga ega bo‘lamiz. $CD = a$ va $AD = 12 - a$ belgilash kiritamiz. Uchburchak bissektrisasi xossasiga ko‘ra $AB \cdot DC = BC \cdot AD$ yoki $13a = 5(12 - a)$.

Tenglamani yechib, $a = \frac{10}{3}$ ga ega bo‘lamiz.

To‘g‘ri burchakli $\triangle BDC$ da $tg \angle DBC = \frac{DC}{BC} = \frac{5}{a}$. Bundan $tg \angle DBC = \frac{2}{3}$
 $\angle DBC = \frac{1}{2} \angle ABC = \frac{1}{2} \arccos \frac{5}{13}$ ekanligidan $tg\left(\frac{1}{2} \arccos \frac{5}{13}\right) = \frac{2}{3}$ bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- [1]. А.Д. Блинков. “Геометрия в негеометрических задачах” Москва, 2016
- [2]. Н.Х. Агаханов и др. Всероссийские олимпиады школьников по математика. 1993-2006. Окружной и финальный этапы. М.:МЦНМО 2014
- [3]. G‘.Ibragimov va Z.Eshkuvatov. “Matematikadan mavzular bo‘yicha testlar to‘plami”

[4]. M.A. Mirzaahmedov, Sh.N. Ismailov, A.Q. Amanov. Matematika 10-11-sinf “Algebra va analiz asoslari geometriya” I-II qism. Toshkent 2017.

Elektron saytlar

1. <https://www.mdpi.com>
2. <https://www.ziyouz.com>
3. <https://usmanovmansur.ucoz.ru>
4. mathnet.uz – Milliy matematika platformasi
5. <https://www.geogebra.org>